

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 166 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida 106 Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'rne va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... 110 Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari 113 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 118 Muladjonova Gulchexraxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'rni..... 122 Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari 125 Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза 128 Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish..... 132 Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati..... 138 Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash..... 142 Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... 146 Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов 150 Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... 153 Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... 155 Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'rni 161 Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161

BOSHLANG'ICH SINFLARDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI O'QITISHDA MOBIL TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Xakimov Murodbek Akramovich

Namangan davlat universiteti, tayanch doktoranti

ORCID: 0009-0008-2001-1918

Annotatsiya: Bugungi kunda zamonaviy ta'limga talab tobora ortib borayotgan davrda mobil texnologiyalar asosidagi mobil ta'limga ham ehtiyoj oshib bormoqda. Maqolada zamonaviy mobil qurilmalardan ta'lim jarayonida foydalanish orqali mashg'ulotlarni qiziqarli tarzda tashkil etish masalalariga e'tibor qaratilgan. Shuningdek, mobil ta'lim har qanday joyda va har qanday sharoitda ham qulay bo'lib, ta'lim oluvchilar mobil qurilmalardan behuda emas, balki samarali o'rganish uchun foydalanishlari lozimligi ta'kidlanadi. Bunda mobil ilovalarning ahamiyati va ulardan ta'lim jarayonida foydalanish istiqbollari haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: mobil texnologiya, m-learning, mobil ta'lim, mobil texnologiya turlari, LMS, mobil qurilma, mobil ilova.

Abstract: Today, as the demand for modern education continues to grow, the need for mobile education based on mobile technologies is also increasing. This article explores how modern mobile devices can make learning more engaging in the educational process. Additionally, it highlights the convenience of mobile learning in any place and under any conditions, emphasizing that learners should use mobile devices not just for leisure but as effective learning tools. The article also discusses the significance of mobile applications and their role in education.

Key words: technology, m-learning, mobile education, types of mobile technology, LMS, mobile device, mobile application.

Аннотация: Сегодня, когда спрос на современное образование продолжает расти, возрастает и потребность в мобильном обучении, основанном на мобильных технологиях. В статье рассматривается вопрос о том, как сделать образовательный процесс более интересным за счет использования современных мобильных устройств. Также обсуждается удобство мобильного обучения в любых условиях, необходимость целенаправленного использования мобильных устройств учащимися для обучения, а не просто развлечений, а также роль мобильных приложений и их полезность в образовательном процессе.

Ключевые слова: мобильные технологии, мобильное обучение, мобильное образование, типы мобильных технологий, система управления обучением (LMS), мобильное устройство, мобильное приложение.

KIRISH

Zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlarga ega, mustaqil fikrlaydigan, yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish, ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish davlat siyosatining ustuvor vazifalaridan biri sifatida belgilangan. Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida ham zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ta'lim texnologiyalarining mustahkam integratsiyasini ta'minlash, ta'lim jarayonlarini raqamli va mobil texnologiyalar asosida tashkil etish, masofaviy ta'lim xizmatlarini rivojlantirish, vebinar, onlayn, "blended learning", "flipped classroom" texnologiyalarini amaliyotga keng joriy etish, zamonaviy mobil texnologiyalar asosida masofaviy ta'lim dasturlarini tashkil etish, mobil qurilmalar yordamida masofadan turib foydalanish imkonini beruvchi o'quv platformalarini yaratish, mobil texnologiyalardan foydalanish orqali talabalar va o'qituvchilar uchun ta'lim jarayonini yanada moslashuvchan qilish alohida ko'rsatib o'tilgan ^[1].

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2023-yil 26-maydagi PF-79-son¹ Farmonida "Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida informatika fani, o'rta sinflarda esa o'quvchilarning moliyaviy savodxonligini oshirishga qaratilgan darslar joriy etiladi" deb belgilangan ^[2]. Shunga muvofiq, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirining 2023-yil 15-maydagi 125-sonli buyrug'iga asosan, O'zbekiston Respublikasi maktablarida 2023-2024-o'quv yilidan boshlab umumiy o'rta ta'lim maktablarining 1-sinfida "Informatika va axborot texnologiyalari" fanini o'qitish joriy qilingan ^[3].

Demak, bundan ko'rinadiki, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlash, ularni mobil qurilmalardan dars jarayonida samarali foydalana olish ko'nikmalarini shakllantirish, zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanib dars samaradorligini yanada oshirish, "Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari" fanini mobil texnologiyalar asosida o'qitish bugungi kunning dolzarb pedagogik muammolaridan biri bo'lib ko'rinmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Buyuk Britaniya olimlari Sharples, Taylor va Vavoula tomonidan 2005-yilda nashr etilgan "Towards a Theory of Mobile Learning" maqolasi mobil o'qitish sohasidagi fundamental ish hisoblanadi. Ular mobil o'qitishning nazariy asoslarini rivojlantirishga urinishgan va shu bilan o'quv jarayonida yangi texnologiyalarning rolini tushuntirishga harakat qilishgan. Sharples va hamkasblari o'z ishlarida mobil o'qitishni faqat texnologiya orqali emas, balki o'qishning kengayishi va moslashuvchan jarayon sifatida ko'rib chiqadilar ^[4]. Ularning takliflari mobil texnologiyalarni o'qitish jarayoniga integratsiya qilishda foydali bo'lib, hozirgi zamonaviy ta'lim tizimida ularni joriy qilish uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Mohamed Ally mobil texnologiyalarning ta'limdagi o'rnini amaliy va interaktiv imkoniyatlarni kengaytirishda muhim deb hisoblaydi. Uning fikricha, mobil texnologiyalar yordamida talabalarga kengaytirilgan reallik asosida murakkab tushunchalarni real va amaliy ko'rinishda o'rganish imkoniyati yaratiladi. U bu texnologiyalar ta'limni istalgan joyda va vaqtda olishga moslashish, shuningdek, murakkab tushunchalarni interaktiv tarzda o'zlashtirishga yordam berishini ta'kidlaydi. Shu orqali talabalar tajribaga asoslangan o'quv jarayonini boshdan kechirishi mumkin ^[5].

H. Crompton o'zining "Increasing Engagement through Mobile Learning Interactivity" maqolasida mobil texnologiyalarning ta'lim jarayonidagi interaktivlikni oshirishga qaratilgan imkoniyatlarini o'rganadi. Cromptonning fikricha, mobil texnologiyalar yordamida talabalar qiziqarli va dinamik tarzda ta'lim olishlari mumkin, bu esa ularning o'zlashtirish darajasini oshiradi. U ta'limdagi interaktivlikni kuchaytirish uchun multimedia, o'yinlashtirish va shaxsiylashtirilgan o'quv platformalari kabi yondashuvlarni qo'llash muhimligini ta'kidlaydi. Bu usullar orqali talabalar faolroq bo'lib, bilim olish jarayonida ko'proq ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladi ^[6].

Gwo-Jen Hwang ^[7] o'zining "Strategies for Personalizing Mobile Learning Systems" ilmiy ishida ta'limda mobil texnologiyalar yordamida shaxsiylashtirilgan o'quv muhitlarini yaratish imkoniyatlariga to'xtaladi. Hwang ta'lim tizimida har bir talabaning ehtiyojlariga mos o'quv modullarini ishlab chiqish uchun moslashuvchan va individual yondashuvlar qo'llanilishi muhimligini ta'kidlaydi.

Cheon J. va Lee S. mobil texnologiyalarni ta'limda qo'llash bo'yicha tadqiqotlarida interaktiv mobil ilovalar yordamida o'quvchilarning bilim olish jarayonini qanday kuchaytirish mumkinligi haqida fikr bildiradilar. Ularning fikricha, mobil ilovalar orqali o'quvchilar qiziqarli va moslashuvchan ta'lim muhitiga ega bo'ladi, bu esa ularni o'qishga ko'proq jalb qiladi va o'zlashtirish darajasini oshiradi. Bundan tashqari, talabalar mobil ilovalar orqali o'z natijalari va xatolarini darhol ko'rib chiqish, o'zlarini tezda tuzatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu jarayon, o'z navbatida, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi aloqa sifatini ham yaxshilaydi ^[8].

Novikov M. Y. o'zining dissertatsiyasida maktablarda informatika o'qitish uchun mobil texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini tahlil qiladi. Ural Davlat Pedagogika Universitetida himoya qilingan ushbu ishda Novikov o'quv jarayonida interaktiv va shaxsiylashtirilgan mobil texnologiyalardan foydalanish informatika fanini o'zlashtirish samaradorligini oshirishi mumkinligini ta'kidlaydi. Dissertatsiya ta'limning mobil texnologiyalarga asoslangan usullarini ishlab chiqish va sinovdan o'tkazishga qaratilgan ^[9].

Xanimqulov Baxrom Roxmonqulovichning "Integratsiyalashgan darslarda mobil o'qitish texnologiyalaridan foydalanish metodikasi" mavzusidagi dissertatsiyasi ta'lim jarayonida mobil texnologiyalarni joriy etish va ulardan foydalanishni o'rganishga qaratilgan. Dissertatsiyaning dolzarbli zamonaviy ta'limda mobil texnologiyalarning keng joriy etilishi bilan bog'liq. Ta'lim tizimida texnologiyalarning rivojlanishi va raqamli bilim olish muhim ahamiyat kasb etadi ^[10]. Yuqoridagi xorijiy, rus va o'zbek olimlarining ilmiy izlanishlari tahlili shuni ko'rsatadiki, oliy ta'lim tizimida o'quv mashg'ulotlarini tashkil qilishda zamonaviy mobil texnologiyalardan foydalanish, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mobil texnologiyalardan keng foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish bugungi kundagi dolzarb pedagogik muammolardan biri bo'lib ko'rinmoqda.

1 <https://lex.uz/docs/-6476175>

TADQIQOT METODOLOGIYASI

“Mobil” so‘zi lotin tilidan kelib chiqqan bo‘lib, aslida “harakatlanuvchi” yoki “ko‘chuvchi” degan ma‘noni anglatadi. Zamonaviy kontekstdagi “mobil” atamasi ko‘chma, harakatlanuvchi yoki ko‘tarib yurishga qulay bo‘lgan qurilmalarni, xususan, smartfonlar, planshetlar va boshqa simsiz ulanish imkoniyatiga ega texnologiyalarni ifodalaydi ^[11]. “Texnologiya” so‘zi yunon tilidan olingan bo‘lib, ikki qismdan iborat: “tekhne” (hunarmandlik, san‘at yoki mahorat) va “logos” (bilim, ilm, nazariya). Bu so‘z ilmiy bilim va amaliy ko‘nikmalarni muayyan maqsadlarga erishish uchun qo‘llash degan ma‘noni anglatadi. Zamonaviy tushunchada texnologiya inson hayotini yaxshilash va jarayonlarni avtomatlashtirish uchun qo‘llaniladigan vositalar, usullar va jarayonlar majmuasidir ^[12].

“Mobil texnologiya” so‘zining lug‘aviy ma‘nosi ko‘chma, ya‘ni ko‘tarib yurishga qulay bo‘lgan, harakatlanish imkoniyatiga ega qurilmalar hisoblanadi va ular yordamida qo‘llaniladigan dasturiy ta‘minot majmuasi bilan bog‘liqdir. Mobil texnologiyalar zamonaviy aloqa, ta‘lim va axborot olishning muhim qismlaridan biri bo‘lib, foydalanuvchilarga turli xizmatlardan foydalanish imkonini beradi. Bu texnologiyalar odatda simsiz ulanish va har qanday joyda foydalanish uchun mo‘ljallangan ^[13].

Mobil texnologiyalar asosida o‘qitish – bu o‘quv jarayonida mobil qurilmalardan, masalan, Android, iOS tizimlariga asoslangan smartfonlar, planshetlar yoki netbuklardan foydalanish orqali bilimlarni yetkazish va o‘zlashtirish usuli hisoblanadi. Bu yondashuv o‘qitish jarayonini qulay va moslashuvchan qilish bilan birga, o‘quvchilarning darsga qiziqishini oshirish, bilimlarni interaktiv tarzda yetkazish va nazorat qilish imkonini beradi. Mobil texnologiyalarning ta‘lim sohasiga kirib kelishi va ommalashishiga bir qator omillar sabab bo‘ldi. Avvalo, 2000-yillarning boshlarida internetning rivoji va mobil qurilmalarning keng tarqalishi natijasida o‘qitish jarayoni joy va vaqtdan qat‘i nazar olib boriladigan darajada kengaydi ^[5]. Bundan tashqari, zamonaviy smartfonlar va planshetlarning paydo bo‘lishi ta‘lim jarayoniga yangi usullar va imkoniyatlar olib keldi.

COVID-19 pandemiyasi mobil texnologiyalarning ta‘limda qo‘llanishini tezlashtirdi. Pandemiya ta‘lim jarayonida masofaviy va mobil texnologiyalarning qanchalik zarur ekanligini yaqqol ko‘rsatdi. Mobil qurilmalar yordamida o‘quvchilar Zoom, Google Classroom, Microsoft Teams kabi platformalarda darslarga qatnashib, bilim olishda davom etishdi. Bu davrda talaba va o‘qituvchilarga vaqt va joy cheklovlarisiz ta‘lim olish imkoniyati berildi ^[14].

Mobil texnologiyalar asosidagi o‘qitish metodlariga mobil qidiruv, mobil so‘rov, mobil loyihalash, veb-kvest, interfaol video, podkast, mobil viktorina, to‘ldirilgan haqiqat va bulutli texnologiyalar kiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mobil texnologiyalar asosida o‘qitish bo‘yicha boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi talabalari o‘rtasida so‘rovnoma o‘tkazildi. Ushbu so‘rovnomada jami 83 nafar talaba ishtirok etdi. “Mobil qurilmangiz bormi?” degan savolga 83 nafar talabadan 81 nafari “ha” deb javob berdi, 1 nafar talaba “kompyuterim bor” deb, yana 1 nafar talaba esa “mobil qurilmam yo‘q” deb javob berdi.

7. Mobil qurilmangiz bormi?

83 ответа

Копировать диаграмму

“Mobil qurilmangizdan foydalanish darajangizni belgilang (1 dan 5 gacha baholang)?” degan savolga 83 nafar talabadan 30 nafari 5 baho, 32 nafari 4 baho, 18 nafari 3 bahoga bilaman, 3 nafari esa 1 va 2 bahoga bilaman deb javob berishdi.

6. Mobil qurilmangizdan foydalanish darajangiz belgilang? 1 dan 5 gacha baxolang

83 ответа

[Копировать диаграмму](#)

“Sizningcha, mobil texnologiyalar ta’lim jarayonini samarali va qiziqarli qilishga yordam beradimi?” degan savolga 83 nafar talabadan 65 nafari “ha, juda yordam beradi” deb, 17 nafari “ha, lekin ba’zan cheklovlar bo’ladi” deb, 1 nafar talaba esa “unchalik yordam bermaydi” deb javob berdi. “Umuman yordam bermaydi” degan javobni hech kim tanlamadi.

13. Sizningcha, mobil texnologiyalar ta’lim jarayonini samarali va qiziqarli qilishga yordam beradimi?

83 ответа

[Копировать диаграмму](#)

“Mobil qurilmangizdan dars mashg’ulotlarini o’zlashtirishda foydalanish imkoniyati bo’lsa, foydalanarmidingiz?” degan savolga 83 nafar talabadan 80 nafari “ha, albatta foydalanar edim” deb, 3 nafari esa “yo’q, foydalanmayman” deb javob berdi.

12. Mobil qurilmangizdan dars mashg’ulotlarini o’zlashtirishda foydalanish imkoniyati bo’lganda foydalanarmidingiz?

83 ответа

[Копировать диаграмму](#)

“Mobil qurilmalar orqali mobil texnologiyalardan qaysi fanlarda foydalanish ma’qulroq deb o’ylaysiz?” degan savolga 83 nafar talabdan 76 nafari “informatika fanida” foydalanish kerak deb javob berdi, bu foiz hisobida 91,6% ni tashkil etdi.

15. Mobil qurilma orqali mobil texnologiyalardan qaysi fanlarda foydalanish maqulroq deb o'ylaysiz?

Копировать диаграмму

83 ответа

“Mobil qurilmalar orqali mobil texnologiyalar asosida o’qitish qanday muammolarni keltirib chiqarishi mumkin?” degan savolga 83 nafar talabdan 39 nafari “Internetga ulanishdagi muammolar”, 35 nafari “chalg’ituvchi omillar”, 3 nafari “texnologik savodxonlikning pastligi”, 6 nafari esa “boshqa omillar” deb javob berdi.

14. Mobil texnologiyalar ta’lim jarayonida qanday muammolarni keltirib chiqaradi?

Копировать диаграмму

83 ответа

Yuqoridagi fikr-mulohazalar va so’rovnoma natijalarini tahlil qiladigan bo’lsak, mobil texnologiyalarni ta’lim jarayoniga joriy etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri ekanligi yaqqol ko’rinib turibdi ^[15].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mobil texnologiyalarni kengroq qo’llash uchun infratuzilmani takomillashtirish va barcha o’quvchilarni zamonaviy qurilmalardan dars jarayonida oqilona foydalanish ko’nikmalarini shakllantirish zarur. Shaxsiylashtirilgan va moslashuvchan ta’lim yondashuvlarini joriy etish, o’quvchilarning ehtiyojlarini inobatga olish muhim. Pedagoglar uchun texnologiyadan foydalanish bo’yicha amaliy treninglar o’tkazish va ularning malakasini oshirishga alohida e’tibor qaratish lozim. O’yinlashtirilgan ta’lim, AR/VR texnologiyalar va mobil ilovalardan foydalanish darslarni qiziqarli va samarali qilishga xizmat qiladi. Masofaviy va gibrid ta’lim modellari rivojlantirish uchun raqamli platformalarni takomillashtirish zarur. Mobil texnologiyalar va zamonaviy o’qitish yondashuvlarini to’g’ri qo’llash orqali ta’lim sifatini oshirish, talabalarni yangi bilim va ko’nikmalar bilan qurollantirish mumkin. Bu esa ularni kelajakda zamonaviy jamiyat ehtiyojlariga moslashgan mutaxassislar sifatida tayyorlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son Farmoni, 2019-yil 8-oktabr // <https://lex.uz/ru/docs/-4545884>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda uning tizimidagi tashkilotlar faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2023-yil 26-maydagi PF-79-son Farmoni // <https://lex.uz/docs/-6476175>
3. Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri Hilola Umarovanning "Umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun 2023-2024-o'quv yiliga mo'ljallangan tayanch o'quv rejani tasdiqlash to'g'risida"gi 2023-yil 15-maydagi 125-son buyrug'i, 2023-yil 15-may.
4. Sharples, M., Taylor, J., Vavoula, G. "Towards a Theory of Mobile Learning." mLearn Conference Proceedings, 2005, 1(1), 1-9.
5. Ally, M. "Augmented Reality and Mobile Learning for Practical Skills Training." Athabasca University Press, 2019.
6. Crompton, H. "Increasing Engagement through Mobile Learning Interactivity." Routledge, 2019, pp. 47-57.
7. Hwang, G. "Strategies for Personalizing Mobile Learning Systems." Educational Technology Research and Development, 2017.
8. Cheon, J., & Lee, S. "Interactive Mobile Applications in Learning." Computers & Education, 2018.
9. Новиков, М. Ю. "Обучение информатике в школе на основе мобильных технологий." Диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.02 // Новиков Максим Юрьевич; [Место защиты: Уральский государственный педагогический университет]. – Екатеринбург, 2019. – 166 с.
10. Xanimqulov, B. R. "Integratsiyalashgan darslarda mobil o'qitish texnologiyalaridan foydalanish metodikasi." Chirchiq, 2023. Falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi, 147 bet.
11. Oxford English Dictionary. (2023). Mobile. <https://www.oed.com>
12. Cambridge Dictionary. (2023). Mobile. <https://dictionary.cambridge.org>
13. Merriam-Webster Dictionary. (2023). Mobile. <https://www.merriam-webster.com>
14. Park, Y. "A Pedagogical Framework for Mobile Learning: Categorizing Educational Applications of Mobile Technologies into Four Types." International Review of Research in Open and Distributed Learning, 12(2), 2011, 78-102.
15. Xakimov, Murodbek Akramovich. "Oliy ta'lim talabalarini mobil texnologiyalari asosida o'qitish." Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi, Namangan, 2024, 6-son, B. 608-610.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.